

Савицький В. М.

Старший науковий співробітник
Волинський краєзнавчий музей

ПРО ОДИН РІДКІСНИЙ ТИП ХРЕСТІВ-ЕНКОЛПІОНІВ ІЗ КИЄВА ТА ВОЛИНИ

Серед предметів особистого благочестя середньовічних християн особливою популярністю користувались двохстулкові хрести-енколпіони. На це вказують їх численні знахідки на багатьох давньоруських пам'ятках. Особливо їх кількість зросла в останні роки, що пов'язано як із інтенсивністю проведення рятівних археологічних розкопок, так із застосуванням металопошукової техніки. Відомо, що ці вироби поширювались в Київській Русі з початком її християнізації і були у вжитку населення до XVI ст. Протягом цих шести століть змінювались їх морфологічні ознаки, оздоблення, іконографія, конструкція при цьому залишалась сталою. Особливо відчутно простежується різниця за перерахованими вище показниками між енколпіонами XI–XIII ст. і наступних XIV–XVI ст. Це пов'язується в першу чергу із зміщенням центрів художнього ремесла – занепадом після трагічних подій 1240 р. основного центру по виготовленню таких виробів – Києва і становленням та розвитком з XIV ст. Новгородської школи мідного лиття [4, 25-26; 1, 11-12].

Середньовічні хрести-енколпіони привертають увагу багатьох науковців – археологів, дослідників історії християнства, мистецтвознавців та релігієзнавців. У науковій літературі їм присвячено чимало публікацій. Найбільш добре вивченими є енколпіони давньоруського часу (публікації та монографії Г. Корзухіної, А. Пескової, С. Гнутової, В. Пуцка, В. Куницького, В. Зоценка, А. Башкова, Е. Gródek-Ksiuk, М. Wołoszyna та ін.). Однією з найбільш змістовних праць є, безумовно, монографія Г. Корзухіної, А. Пескової “Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв.” (2003), де зібрана інформація про артефакти із всієї давньоруської території. Знахідки в археологічних комплексах дали можливість датувати окремі типи виробів до четвертій століття. Натомість енколпіони наступних XIV–XVI ст. переважно не мають таких чітких хронологічних рамок, часто датуються в межах одного, а інколи й двох століть. Про окремі типи енколпіонів наразі не маємо точної інформації щодо датування, місць виготовлення. До таких, зокрема належать вироби із широкими прямокутними раменами із рельєфними зображеннями святих Миколая і Ольги на фоні храмової споруди. Авторіві вдалось віднайти всього лише чотири таких артефакти.

Один із вказаних екземплярів відомий з колекції Б. Ханенка [6, табл. IV, № 48-49]. За поданою інформацією виріб виготовлений з міді. На його лицевій стулці міститься зображення Розп'яття з предстоячими Богородицею і апостолом Іоанном та чотирма херувимами (два над Розп'яттям і по одному з боків); над Ісусом Христом монограма “ІС-ХС” (іл. 1: 1). На зворотній стулці в центральній частині зображена будівля, увінчана куполом з хрестом, над нею по обидва боки від хреста монограма “ІС-ХС”; у бічних раменах по два менші куполи та по дві підтримуючі будівлю колони; нижче дві постаті святих, над ними написи – “Олга” та “Нкол”, що дають змогу персоніфікувати фігури відповідно як св. Ольга і св. Миколай. Лицева стулка містить по одній завісі зверху та знизу (нижня обламана), а зворотна – по дві завіси. Інформація про походження виробу та його розміри не подаються. На думку Б. Ханенка, зображена на хресті будівля символізувала Десятинну церкву в Києві, де почивали мощі святої рівноапостольної княгині Ольги і в якому перебував чудотворний образ свт. Миколая, звідки й походить друга назва церкви – Миколи Десятинного [6, 12].

Другий екземпляр поданий у книзі О. Цинкаловського “Materiały do pradzieów Wołynia i Polesia Wołyńskiego” (1961) [7, tabl. XXVIII: 6]. Він представлений лише зворотною стулкою, (іл. 1: 2), яка походить із с. Микуліч, кол. Володимирського повіту (Волинь). На відміну від ілюстрації в каталозі Б. Ханенка фотознімок у книзі О. Цинкаловського досить якісний, що дозволяє розглянути більш дрібні деталі, крім написів над головами святих, зокрема добре видно, що постать ліворуч – це жінка, а праворуч – чоловік із бородою, зовнішні краї рамен прикрашені рельєфною плетінкою тощо. Усі зображення є доволі чіткими, що вказує на відливку виробу в оригінальній кам'яній формі. На жаль, крім фотографії та вказаного

Іл. 1. Хрести-енколпіони XV–XVI ст. (?): 1 – колекція Б. Ханенко та В. Ханенко (за Б. Ханенком); 2 – Микуличі Володимир-Волинського р-ну (за О. Цинкаловським); 3 – фонди Варшавського національного музею (за М. П. Круком, А. Суліковською-Гонзькою, М. Волошином); 4 – Остріг (псевдоенколпіон), фонди ДІКЗО

давньоруських еноклпіонів у Варшавському музеї походить із колекції Юзефа Хойновського – археолога-аматора і колекціонера, який у другій половині XIX ст. проводив археологічні розкопки у Києві та його околицях [8, 38]. Не виключено також, що до Варшави еноклпіон був переданий О. Цинкаловським (1898–1983), який наприкінці 20-х – у першій половині 30-х рр. працював у Варшавському Археологічному музеї і здійснював поїздки на Волинь з метою збору археологічних матеріалів [3, 29-30].

І, врешті, четвертий подібний виріб походить із збірки Острозького державного історико-культурного заповідника (іл. 1: 4) [5, КН 2169 / II-A-454], він публікується вперше. Це односторонній хрест із мідного сплаву, аналогічної форми, із зображенням повністю аналогічним до тих, що містяться на зворотних стулках, описаних вище еноклпіонів. Хрест має нерухоме масивне вушко у вигляді куба із зрізаними, дещо згладженими кутами (подібне як у еноклпіонів). Написи над головами святих нечитабельні. Розміри хреста наближаються до розмірів стулки еноклпіона із Варшавського музею. Його висота 8,3 (без вушка 7,0 см), горизонтальна перекидає має довжину 4,7 см, ширина рамен від 2,2 до 2,5 см, товщина у різних місцях 0,2-0,3 см. Зображення як і у варшавського екземпляра розпливчасті. За словами музейних працівників, цей експонат зберігається в музеї ще з радянських часів, проте більш точної інформації про його походження, на жаль, немає. У акті імператорської археологічної

місця походження про цей еноклпіон більше немає ніякої інформації. О. Цинкаловський персоніфікував фігури святих як св. Феодула і св. Миколая, а сам виріб вважав балканським імпортом кінця XII – початку XIII ст. [3, 239]

Третій артефакт знаходиться в Національному музеї Варшави і представлений у польському науковому каталозі “Sakralia ruthenica. Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie” (2006) [Kruk, 2006, s. 148, № II. 51]. Як і в попередньому випадку, еноклпіон представлений лише зворотною стулкою (іл. 1: 3). Виріб виготовлений з бронзи і має наступні розміри: висота із завісами 8,52 см, без завіс – 7,06 см, а довжина горизонтальної перекидає – 4,89 см. Зображення тут є дещо затертими та розпливчастими, імовірно, виріб є повторним відливком з використанням глиняної форми, не виключено, що зразком у цьому випадку слугував вище описаний високоякісний екземпляр з Микулич. Саме походження варшавського еноклпіона невідоме, але найвірогідніше, що воно пов’язане з територією України – Київщиною або Волиню, адже більшість представлених

комісії про проведення реставраційних робіт Вежі мурованої (1913) серед знахідок, виявлених при очистці усіх поверхів від сміття, згадується “енколпійон домонгольського часу” [5, КН 5927 / III-Д-1269], проте документ не містить опису самої знахідки, а отже невідомо, чи йдеться тут саме про цей виріб.

Складним є питання датування будь-якого із перерахованих вище артефактів, оскільки усі вони позбавлені археологічного контексту. Б. Ханенко вважав, що енколпійон з його колекції не міг бути виготовлений пізніше 1240 р., тобто року зруйнування Десятинного храму при завоюванні Києва монголо-татарами під проводом хана Батия [6, 4, 12]. Однак цей факт, звичайно, не може беззаперечно свідчити на користь такої періодизації, оскільки зрозуміло, що даний сюжет міг бути створений автором і пізніше, в пам’ять про існування Десятинного храму із похованими в ньому мощами св. Ольги та з іконою св. Миколая, або ж виконаний за іконописним оригіналом, який не дійшов до нашого часу. Та й у період з XI до XIII ст. не зустрічаються вироби з подібними морфологічними ознаками та стилем зображення [2, табл. 1-159].

Найбільш близькими до цих енколпійонів є вироби новгородської школи XV–XVI ст., на це вказують морфологічні ознаки, багатодільність композиції, укрупненість деталей, експресивно виражена фігура Христа (на лицевій стулці екземпляра з колекції Б. Ханенка). Дуже подібна композиція (зображення храмової споруди, ангели над Розп’яттям тощо) міститься на виробі XVI ст. із каталогу С. Гутової, Є. Зотової “Кресты, иконы, складни...” під номером 19 [1, ил. 19] та із збірки Ханенка під номером 50–51 [6, табл. IV, № 50-51], близькими є також і їх розміри.

Хрест із Острозького музею належить до типу т. зв. “псевдоенколпійонів”, що набули поширення у вжитку населення з XV ст. У XVI ст. подібні вироби відливались у парних двох-стулкових формах з нерухомим вушком [4, 26]. Цілком можливо, що зразком для відливки острозького хреста слугувала зворотна стулка микулицького або київського енколпійонів, на жаль, як вже вказувалось, немає їх розмірів, але розміри екземпляру з Острога наближаються до розмірів стулки енколпійона із Варшави.

Отже, із всіх розглянутих нами енколпійонів досліджуваного типу, прив’язку до більш-менш конкретного місця має лише екземпляр із книги О. Цинкаловського, інші знахідки можна гіпотетично пов’язувати з територією Київщини та Волині – земель, що у XV–XVI ст. (до 1569 р.) входили до складу Великого князівства Литовського. Натомість точних аналогів із Новгородської землі чи взагалі з Північної Русі наразі невідомо. Названі факти дозволять припустити можливість виготовлення цього типу енколпійонів у Києві за новгородськими зразками та їх експортом на Волинь у XV–XVI ст.

Примітки

1. *Гутова С. В., Зотова Е. Я.* Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI – начала XX века из собрания центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева. – М. : Интербук-бизнес, 2000. – 135 с.
2. *Корзухина Г. Ф., Пескова А. А.* Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2003. – 432 с.
3. *Охріменко Г., Склярєнко Н., Каліщук О., Ткач В., Романчук О.* Олександр Цинкаловський та праісторія Волині. – Луцьк : Вол. обл. друк, 2007. – 740 с.
4. *Пуцко В. Г.* О системном изучении русского художественного литья малых форм // Русское медное литье. Сборник статей. Вып. 1 / Сост. и научн. ред. С. В. Гутова. – М. : “Сол Систем”, 1993. – С. 21-33.
5. *Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Острога:* КН 2169 / II-A-454; КН 5927 / III-Д-1269.
6. *Ханенко Б. И.* Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко. Древности русские. Кресты и образки. – К., 1899. – 33 с., ил.
7. *Synkalowski A.* Materiały do pradzieów Wołynia i Polesia Wołyńskiego. – Warszawa, 1961. – 256 s.
8. *Kruk M. P., Sulikowska-Gąska A., Wołoszyn M.* Sakralia ruthenica. Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie. – Warszawa, 2006. – 284 s.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013